

BUXORO SHAHAR BOSH REJASIDA INNOVATSION G'OYALAR

Ro'ziev Hoshim¹, Odilov Akmal²

¹ Buxoro muhandislik va texnologiya institute Ilmiy Raxbar, ² Buxoro muhandislik va texnologiya instituti Bino va inshootlar arxitekturasi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570429>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Globallashuv, shaharsozlik, innovatsiya, zamonaviy tamaddun, qurilish va bunyodkorlik, rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi

ANNOTATSIYA

Maqolada buxoro shahrining innovatsion rivojlantirish bo'yicha amla qilinayotgan ishlar va olib borilayotgan islohotlar xususida ilmiy ma'lumot va faktlar ishonchli manbalar asosida keltirilgan bo'lib, mamlakatizning bu qadimiy shahrini obod qilish va shaharsozlik jarayonlarini jadallashtirishning amaldagi holati haqida ham fikr yuritilgan

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida O'zbekistonning innovatsion faoliyati davlat tomonidan samarali va izchil amalga oshirilayotgan makroiqtisodiy va faol investitsiya siyosati, rivojlangan xorij tajribasi hamda investitsion muhitni yanada jozibadorligini oshirish mexanizmlariga bog'liq bo'lib, keng ko'lamda o'rganilishi zarur dolzarb ilmiy va amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Sanoat vakillari, tadbirkorlar, tadqiqotchi va olimlar mazkur muammoning yechimiga milliy xususiyatlarni e'tiborga olgan holda rivojlangan xorij tajribasini qo'llash va ular bilan o'zaro hamkorlik tizimini ishlab chiqish hamda amalga oshirish orqali erishiladi, degan fikrda. Chunki jahon iqtisodiyotining globallashuvi va raqobat muhitini kuchayib borishi, jahon bozorida mahsulotlar hayotiylik davrini keskin qisqarishiga, bozor kon'yunkturasi va iste'molchilar ehtiyojlarini tez o'zgarishiga

olib keldi. Natijada har bir xo'jalik yurituvchi sub'ektdan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishni hayotiy zaruriyatga aylantirmoqda. Bu esa, mamlakatning innovatsion faoliyatini rivojlantirish va uni samarali boshqarishni talab etmoqda.

BMTning e'tiroficha 20 ming axolili markazlar shahar statusini oladi. Bunday statuslar alohida olingan davlatlarda turlicha belgilanadi. Masalan, Rossiya Federatsiyasida 12 ming axolili punktlar shahar statusiga ega bo'lmoqda¹. O'zbekiston sharoitida shahar va shaharchalar vujudga kelishi, shaharsozlik madaniyati o'ziga xos xususiyatga ega. Ayniqsa 2009 yil 13 martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 86-sonli qaroridan so'ng, O'zbekistonda shahar va shaharchalar soni ko'paydi. 2010 yil xolatida Respublikada 119 ta shahar, 1080 ta shaharcha ro'yxatga kiritildi. Shaharlarning vujudga kelishi bir qator

omillar bilan bog'liq. Landshaft, suv resursi, mikroiklim, yer usti va yer osti boyliklari, taransport markaziga yaqinligi, va hokazolar. Buxoro viloyati O'zbekiston Respublikasining janubi-g'arbida joylashgan bo'lib, maydoni 40.320 kv./kmni yoxud mamlakatning 9 foiz xududini egallaydi. Buxoro viloyatining markazi Buxoroi-Sharif Zarafshon daryosining quyi qismida, Buxoro voxasining janubi-g'arbida, daryo yotqiziqlari ustida qad ko'targan. Shaharning Ark-Shahriston qismini xisobga olmaganda, u yassi tekislikdan iborat. Rel'ef nishabligininig kamligi, tuproq qatlamining o'rta va og'ir gilli bo'lishi, sizot suvlarining tabiiy oqimni qiyinlashtirib, sho'r yer osti suvlari yer betiga juda yaqin joylashgan. Bundan tashqari, bu yurt uchun xos bo'lgan cho'l iqlimining o'ta quyoshli, quruq bo'lishi, changli xavosi inson va obidalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buxoro shahri cho'l zonasida joylashgan. Aslida yer yuzasining 3/1 qismi cho'l xududlariga to'g'ri kelib, 4.7 mlrd gektar yerda dunyo axolisining 15 foizi istiqomat qiladi. O'zbekistonda cho'l xududlariga 70 foiz, Buxoroda 88.6 foiz maydonlar (35.7 ming kv km) to'g'ri keladi. Buxoro shahri hamshaharlar ro'yxatida 6 pog'ona (klass)ga kiradi. Shaharning konfiguratsiyasida (tashqi qiyofasida) ham cho'l sharoiti sezilib turadi. Shuning uchun shaharning xududiy mujassamlashuvi (aglomeratsiyasi) o'ziga xos kechmoqda. Buxoro shahri ko'p tarmoqli, ko'p funksiyali, sanoati rivojlanib borayotgan, investitsiyalar kiritishda yetakchilik qilayotgan shaharlardan biriga kiradi. Shahar tez rivojlanib bormoqda. Buxoro shahrining boshqa shaharlardan kontrastlik (farqlanish) jihatlari shundaki, suv resurslari ko'p bo'lgan tomonga qarab

kengayib bormoqda. Asrlar davomida Buxoro shahrida mavjud bo'lib kelgan "hovuz madaniyati", sardobalar suvidan foydalanish o'tmishda qolib ketdi. Buxoro shahrining bugungi holatiga keyingi 50 yillikda ekologik muvozanat buzilishining 3 marta tezlashuvi o'zining ta'sirini o'tkazmoqda.

Buxoro shahrishahar-qishloq aglomeratsiyasi asosida kengayib bormoqda. Biroq, bu soxada bir qadar muammolar mavjudligini ham qayd qilib o'tish lozim. Jumladan, Buxoro shahri atrofidagi Buxoro, Kogon, Jondor tumanlari qishloqlarida yangi loyihadagi uylarning qurilishi shaharsozlikni istiqbolda ilmiy asosda rivojlantirishga mo'nelik qilishi muqarrar. Bu muammo quyidagi omillarda namoyon bo'lmoqda:

1. Shahar aholisi tezlik bilan ko'payib bormoqda. Axolining uy-joyga bo'lgan extiyojini qondirish maqsadida ko'p qavatli binolar shahar ichida bunyod etilmoqda. Bu shahar ichki aglomeratsiyasini kuchaytirib, shahar ichki jihatdan zichlashmoqda.
2. Zogeografik muhitni me'yoriy holatini saqlash uchun "Yashil maydon" xosil qilish imkoniyatlari ham chegaralanadi. Holbuki, xalqaro qoidalarga ko'ra yirik shaharlarda "Yashil maydon" 12-21 metr kv, o'rta kattalikdagi shaharlarda 9-14 metr kv, kichik shaharlarda 7 metr kv, kurort shaharlarda 28-35 metr kv, qishloq joylarida 10-12 metr kv bo'lishi belgilab qo'yilgan. Buxoroda 1980-yillarda bu me'yor aholi jon boshiga 6.1 metr kv, XXI asrning dastlabki 10 yilligida 10 metr kv atrofida, xozir 12 metr kvdan ortiqemas.
3. Buxoro obidallari cho'l iqlimining quyoshli, changli xavosi va quruq bo'lishi oqibatida Samarqand, Qo'qon tarixiy obidalariga nisbatan tez yemirilib

borayotganligini e'tirof kerak. Ma'lumki, sovet xokimiyati yillarida aksariyat obidalar omborxonalar, uy-joy sifatida ayovsiz foydalanilganligi sababli ularning mustaxkamligiga katta zarar yetkazildi.

4. Shahar madaniyatini yuksaltirish, Eski shaharni tiklash, madaniy meros ob'ektlarini muxofaza qilish, ularni ilmiy o'rganish, konservatsiyalash, ta'mirlash, atrofni obodonlashtirish borasida inson omilini to'la ijobiy deb bo'lmaydi.

5. Qadimiy shaharning tarixiyligi va zamonaviyligini, yoxud tarixiymemoriy muhitni saqlab qolish muammosi ham mavjud. Bir qator zamonaviy qurilish ob'ektlari tarixiy ob'ektlarni to'sib qolmoqda.

6. Arxitekturaviy madaniyatni saqlab qolish va qadriyatlarimizga zamonaviy me'morchilikni qo'llash orqali shahar qiyofasini innovatsionlashtirish ham muhim muammo bo'lib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2007 yil 11 sentyabrda "Buxoro shahri tarixiy qismidagi madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi qarorida biz dastlabki oyda yashay boshlagan 2020 yilgacha shaharning qadimiy qismida 90dan ortiq memoriy va arxeologik ob'ektlarni ilmiy o'rganish, konservatsiyalash, ta'mirlash, ular atrof-xududlarini obodonlashtirish vazifasi qo'yilgan. Ushbu qarordan keyin Buxoro shahrining qadimiy qismiga e'tibor kuchayib unga mablag' sarflanishi oshdi. Taqqoslash uchun qayd etish mumkinki, 2008- 2009 yillarda Buxoro Eski shahar qismi tiklash ishlariga 3 mlrd 180 mln so'm mablag' sarflangan bo'lsa, yuqorida qayd etilgan qaror asosida 2011-2020 yillarda 21 mlrd so'm mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan edi. Buxoroi-Sharif shahrining

innovatsion rivojlantirishning istiqbollari keng. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Keyingi 3 yil davomida (2016-2019 yillar) Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaxshi qo'shniçilik, do'stlik va madaniy aloqalar rivojlandi. Ya'ni, mintaqada iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni yuzaga kelishi Buxoro iqtisodiyoti rivojiga keng imkoniyatlar ochayotganligi shubhasiz.

2. Buxoroda turizm infratuzilmasini jaxon standartlari va talablari darajasida yo'lga qo'yilayotganligi ham e'tiborga loyiq. Ya'ni, turistlar qatnovi dinamikasidagi notekslilik va byurokratik to'siqlar olib tashlandi.

3. Xorijda O'zbekiston, Buxoro imkoniyatlari haqida ma'lumot berish bilan bog'liq usul va vositalar takomillashtirilib, mehmonxona xizmatlari zamon talablariga moslashtirilmoqda.

4. Biznes va moliyaviy qonunchilik tizimidagi tub o'zgarishlar va keng imkoniyatlar yaratilishi xorijiy firmalar e'tiborini Buxoro zaminiga tormoqda. 5. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimidagi islohotlar kasbiy va malakaviy tayyorgarlik, mutaxassislarini zamon talablariga moslashtirmoqda. "Etti pir" ziyoratgoxlari bo'ylab "Yo'l xaritasi"ning ishlab chiqilganligi va uni amaliyotga tatbiq qilinayotganligi, shuningdek, kommunikatsiya tizimi hamda transport yo'llarining modernizatsiyalashuvi, ularni o'zaro tutashtirilishi kabi omillar ham shahar istiqboli yuksakligidan dalolat berib turibdi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Buxoroi-Sharif 2020 yilda bir qator yubiley va bayramlar arafasida turibdi. Ona shahrimizning 2020 yilda "Islom olami markazi" sifatida e'tirof etilganligi, BXRning (1920-1924 yillar) 100 yilligi, Buxoro Davlat Universitetining 90 yilligi, xullas, bu ro'yxatni davom ettirish

mumkin. Buxoro qadimgi va o'rta asrlarda Sharq va G'arb madaniyatida karvonboshilardan biri bo'lgan. Xalqimizda "Oqqan daryo, bir kuni kelib oqadi"-degan

purma'no naql bor. Buxoroi Sharifning yuksak jahoniy shuxratini ko'rish barchamizga nasib etsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Buxoro viloyatini innovatsion rivojlantirish: muammo va yechimlar" mavzusida Respublika ilmiy - amaliy anjumani materiallari Buxoro 2020 196-b
2. Mavlonov A.M. Cho'l sharoitida shaharlarning shakllanishi va rivojlanishi muammolari (Buxoro viloyati misolida). Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent 2010 yil. 28-bet
3. Boboev T. Buxoroda arxitektura madaniyati//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar (ilmiy elektron jurnal).-2011 yil, 1 son.35-47 betlar
4. Nazarov I.Q, Hayitov Sh.A. Buxoroi Sharif: tarixiy obidalar va ekologik omillar/ Insoniyatning ilmiy va madaniy merosi -uchinchi ming yillikka/ Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpozium tezislari. T.: O'zbekiston, 1997-304 bet
5. RajabovQ, Inoyatov S. Buxoro tarixi T. "Tafakkur", 2016.-460+VIII bet